

8. Arkhipova O.H. Opredelenie aktivnosti peroksidazy v krvi. Metody issledovaniya v profpatologii. Moscow, Meditsina, 1988. p. 153.
9. Ayala A, Mucoz M. F., Arguelles S. Lipid peroxidation: production, metabolism, and signaling mechanisms of malondialdehyde and 4-hydroxy-2-nonenal. Oxidative medicine and cellular longevity. 2014. T. 2014.
10. Fried R. Enzymatic and nonenzymatic assay of superoxide ifilli. Biochemie 1975; 57 (5): 657-660.
11. Holmes R., Masters With. Epigenetic interconversions of the multiple forms of mouse liver catalase. FEBS Lett 1970; 11 (1): 45-48.
12. Pisoschi A M., Pop A The role of antioxidants in the chemistry of oxidative stress: A review // European journal of medicinal chemistry. 2015. T. 97. p. 55–74.
13. Tramper-Stranders G.A Childhood community-acquired pneumonia: a review of etiology and antimicrobial treatment studies. Paediatr Respir Rev, 26 (2018), pp. 41-48

*Впервые поступила в редакцию 19.08.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.61 – 085.33 – 092.9 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3594877>

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕТОКСИКАЦИОННОЙ И ВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА КРЫС ПРИ ГЕНТАМИЦИНОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ

Татарина О.В.¹, Насибуллин Б.А.², Васюк³ В. Л.

¹Международный гуманитарный университет

²Украинский НИИ медицины транспорта

³Буковинский медуниверситет

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ДЕТОКСИКАЦІЙНОЇ І ВИВІДНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ ЩУРІВ ПРИ ГЕНТАМІЦІНОВІЙ ІНТОКСИКАЦІЇ

Татарина¹ О.В., Насібуллін² Б.А., Васюк³ В.Л.

¹Міжнародний гуманітарний університет

²Український НДІ медицини транспорту

³Буковинський медуніверситет

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES IN THE DETOXIFICATION AND EXCRETORY SYSTEM OF THE RAT ORGANISM DURING GENTAMICIN INTOXICATION

Tatarina¹ O.V., Nasibullin² B.A., Vasiuk³ V. L.

¹International Humanitarian University

²Ukrainian Research Institute of Transport Medicine, Ministry of Health of Ukraine

³Bukovina Medical University

Summary/Резюме

In connection with the rapid development of scientific and technological progress, mankind in the process of life is faced with various chemical factors. In the process of this interaction, part of these compounds purposefully or spontaneously enters the human body.

Some of these compounds are not used by the body for life or are used as an energy source, these compounds are combined into a group of non-natural compounds or xenobiotics.

Elimination of xenobiotics is carried out in different organs (lungs, skin, gastrointestinal tract), but they are most actively carried out in the liver. Transformed xenobiotics that have acquired hydrophilia are excreted by the kidneys (the second, after the liver, an important organ of the detoxification system). The defeat of these two organs — the liver and kidneys can lead to the development of renal-hepatic syndrome.

Based on the foregoing, the aim of the work was to assess the structural and functional changes in the organs of the rat detoxification system during gentamicin loading.

The authors in an experiment on 76 white rats of the Wistar line of autobred breeding weighing 180-200 g evaluated changes in the liver and kidneys during gentamicin intoxication. Dystrophic changes in the liver and destructive in the kidneys were revealed. The detoxification potential of the liver and urinary function of the kidneys decreased. Changes in nature were close to those described in renal-hepatic syndrome. However, the authors believe that there is a pseudo-renal-hepatic syndrome, since nosology of liver damage has not been identified. In addition, in connection with the preservation of the activity of redox enzymes, the authors believe that the possibility of damage repair remains.

Key words: *liver, kidneys, gentamicin, renal-hepatic syndrome.*

В связи с бурным развитием научно-технического прогресса человечество в процессе жизнедеятельности сталкивается с разными химическими факторами. В процессе этого взаимодействия часть этих соединений целенаправленно или самопроизвольно поступает в человеческий организм. Некоторые из этих соединений не используются организмом для жизнедеятельности или используются в качестве источника энергии, эти соединения объединяют в группу неприродных соединений или ксенобиотиков.

Элиминация ксенобиотиков осуществляется в разных органах (легкие, кожа, ЖКТ), но наиболее активно они осуществляются в печени. Трансформированные ксенобиотики, приобретшие гидрофилию, выводятся почками (вторым, после печени, важным органом системы детоксикации). Поражение этих двух органов — печени и почек может приводить к развитию почечно-печеночного синдрома.

Исходя из вышесказанного, целью работы была оценка структурно-функциональных изменений в органах детоксикационной системы крыс при гентамициновой нагрузке.

Авторы в эксперименте на 76 белых крысах линии Вистар аутобредного разведения массой 180-200 г оценивали изменения в печени и почках при гентамициновой интоксикации. Выявлены дистрофические изменения в печени и деструктивные в почках. Снижался детоксикационный потенциал печени и мочевыводящая функция почек. Изменения по своему характеру были близки к описанным при гепаторенальном синдроме. Однако, авторы полагают, что имеет место псевдогепаторенальный синдром, т. к. нозологии поражения печени не выявлено. Кроме того, в связи с сохранением активности окислительно-восстановительных ферментов, авторы полагают, что сохраняется возможность репарации повреждений.

Ключевые слова: *печень, почки, гентамицин, гепаторенальный синдром.*

У зв'язку з бурливим розвитком науково-технічного прогресу людство в процесі життєдіяльності стикається з різними хімічними факторами. В процесі цієї взає-

модії частина цих сполук цілеспрямовано або мимовільно потрапляє в людський організм. Деякі з цих сполук не використовуються організмом для життєдіяльності або використовуються в якості джерела енергії, ці сполуки об'єднують в групу непродних сполук або ксенобіотиків.

Елімінація ксенобіотиків здійснюється в різних органах (легені, шкіра, ШКТ), але найбільш активно вона здійснюється в печінці. Трансформовані гідрофілізовані ксенобіотики виводяться нирками (другим, після печінки, важливим органом системи детоксикації). Ураження печінки і нирок може приводити до розвитку нирково-печінкового синдрому.

Виходячи з вищенаведеного, метою роботи була оцінка структурно-функціональних змін в органах детоксикаційної системи щурів при гентаміциновому навантаженні.

Автори в експерименті на 76 білих щурах лінії Вістар аутобредного розведення вагою 180-200 г оцінювали зміни в печінці і нирках при гентаміциновій інтоксикації. Виявлені дистрофічні зміни в печінці і деструктивні в нирках. Знижувався детоксикаційний потенціал печінки і сечовивідна функція нирок. Зміни за своїм характером були наближені до описаних при гепаторенальному синдромі. Однак, автори вважають, що має місце псевдогепаторенальний синдром, т. я. нозології ураження печінки не виявлено. Крім того, у зв'язку зі збереженням активності окислювально-відновлювальних ферментів, автори вважають, що зберігається можливість репарації пошкоджень.

Ключові слова: печінка, нирки, гентаміцин, гепаторенальний синдром.

Актуальность

На протяжении последних 30 лет в связи с бурным развитием научно-технического прогресса, в частности химической промышленности, человечество сталкивается в процессе жизнедеятельности с разными химическими факторами [1- 5].

В процессе этого взаимодействия часть химических соединений целенаправленно или самопроизвольно поступает в человеческий организм. Некоторые из этих соединений не используются организмом для жизнедеятельности или в качестве источника энергии, т.е. являются ксенобиотиками [6].

Все ксенобиотики разделяют на гидрофильные и гидрофобные. Первые выводятся из организма в неизменном виде с мочой. Для выведения из организма вторых в процессе эволюции сформировалась детоксикационная система. Связано это с тем, что подобные соединения могут связываться с белками или создавать комплексы с липидами клеточных мембран, т.е. задерживаться и накапливаться

в клетках, что может приводить к их гибели. Детоксикационная система осуществляет химическую модификацию соединений, направленную на повышение их гидрофильности и последующую эвакуацию с мочой [6, 7].

Элиминация ксенобиотиков осуществляется в рамках гидроокисления, окислительного дезаминирования, сульфокисления. Происходят эти процессы в разных органах (легкие, кожа, ЖКТ), но наиболее активно они осуществляются в печени. Трансформированные в гидрофильные ксенобиотики, выводятся почками (вторым, после печени, важным органом системы детоксикации). Поражение печени и почек в результате какого-либо заболевания, либо в результате чрезмерной ксенобиотической нагрузки нарушает процессы выведения чужеродных химических соединений, что может приводить к развитию почечно-печеночного синдрома [9-11].

Химические соединения, которые используются в качестве медикаментозных средств, непосредственно в процес-

сах жизнедеятельности не участвуют, в то же время вступают во взаимодействие с липидами и белками клеточных структур, т. е. их можно рассматривать как ксенобиотики. Поступая в организм человека в токсических дозах, они могут провоцировать развитие почечно-печеночного синдрома.

Исходя из всего вышесказанного, целью нашей работы была оценка структурно-функциональных изменений в органах детоксикационной системы крыс при гентамициновой нагрузке.

Материалы и методы

Материалом настоящего исследования послужили результаты, полученные при исследовании состояния 76 белых крыс линии Вистар аутобредного разведения массой тела 180-200 г. В соответствии с задачами работы животные были ранжированы на 2 группы. I группа — 16 интактные животные (контрольная группа). II — 60 животных, которым создавалась гентамициновая нагрузка. Гентамициновую нагрузку создавали двукратным введением гентамицина внутривентрально в дозе 20 мг на крысу. Животных содержали в условиях вивария и работали с ними в соответствии с директивой 2010/63/EU Европарламента и Совета Европы от 22.09.2010 по защите животных, используемых для научных целей, и приказа Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины № 249 от 01.03.2012. Животных выводили из опыта на 3 и 7 сутки после последнего введения гентамицина. За сутки до выведения из опыта 4 животных проводили сбор суточной мочи.

При выведении животных из опыта у них забирали 5 мл крови для последующего проведения биохимических исследований и кусочки ткани печени и почек.

Биохимические исследования крови: определение активности А и АТ; Ас АТ; билирубин общий и его фракции (прямой

и непрямой); мочевины, креатинина, общий белок, тимоловая проба.

Биохимические исследования мочи: мочевины, креатинина, содержание хлоридов; рН суточной мочи. Вычисляли скорость клубочковой фильтрации, % канальцевой реабсорбции. При сборе суточной мочи определяли объем суточного диуреза (вычисляли объем мочи на дм^2 поверхности тела).

Половину забранной ткани почек и печени фиксировали в 4 % растворе параформальдегида в течение 24 часов. В последующем ткань проводили через спирты возрастающей концентрации и заливали в целлоидин по общепринятой методике. Из полученных блоков изготавливали гистологические среды толщиной 7 мкм, которые окрашивали гематоксилин-эозином. Вторую часть изъятых тканей замораживали сухой углекислотой ($t = -70^\circ\text{C}$), из полученных блоков изготавливали криостатные срезы, на которых гистохимически [8] определяли активность сукцинатдегидрогеназы (СДГ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), глутаматдегидрогеназы (ГДГ). Определение активности ферментов осуществлялось методом визуальной полуколичественной оценки. Результаты исследований подвергали стандартной статистической обработке и сводили в таблицы.

Результаты и их обсуждение

Проведение макроскопических исследований печени и почек на этапах эксперимента показали, что печень внешне не изменилась, поверхность гладкая, блестящая, передний край острый, цвет багрово-коричневый с легкой желтизной. Почки с увеличенным до 20 мм длинником, поверхность гладкая блестящая, цвет ткани серовато-коричневый. При микроскопическом исследовании печени дольчатой организации паренхимы не выявлено. Междольковые перегородки тонкие, плотные. Сосуды триад умеренного кровенаполнения, в динамике эксперимента толщина стенок

не меняется. Имеет место диапедезный выход небольшого количества лимфоцитов. К моменту окончания эксперимента в междольковых прослойках определяются небольшие волокнисто-гомогенные эозинофильные включения. Отмечаются изменения внутريدольковой организации. Гепатоциты собраны в балки только в центре дольки, вокруг центральной вены. В остальном пространстве гепатоциты располагаются неупорядоченным массивом. В начале эксперимента гепатоциты в балках имеют увеличенные в размерах ядра с нечеткими границами, цитоплазма комковатая бледно базофильная. В массиве гепатоциты разных размеров, цитоплазма комковатая, просветленная вокруг ядра, ядра или средних размеров умеренной окраски или мелкие темные. К моменту окончания эксперимента размеры всех гепатоцитов средние, ядра или средних размеров умеренной окраски или увеличены в размерах бледные с выраженным зернисто-волокнистым рисунком. На протяжении всего эксперимента в части гепатоцитов определяли вакуоли средние или мелкие. Следует отметить, что на всем протяжении эксперимента тропность и окраска у разных гепатоцитов отличается, есть более темноокрашенные и более светлоокрашенные клетки. Междольковые пространства уширены, клетки Купфера с округлыми ядрами.

Согласно данным гистоэнзиматическим исследованиям в ходе эксперимента активность СДГ в гепатоцитах средней и периферических зон — $6,0 \pm 0,47$ у. ед. оп. плот.; активность ЛДГ в гепатоцитах центральной зоны $6,0 \pm 0,12$ у. ед.; в периферической зоне — $7,0 \pm 0,20$ у. ед. Активность ГДГ достигает $7,0$ у. ед. в гепатоцитах центральной зоны

Можно полагать, что гепатоциты активно используют альтернативные субстраты для протекания окислительно-восстановительных реакций.

Вышеописанные структурно-функциональные изменения паренхимы пече-

ни сопровождались изменениями биохимических показателей ее метаболической активности. Активность АЛТ снижалась на 19-21 % по отношению к показателям контроля. Активность АсАТ также снижается на 12-15 % от исходных значений. Поскольку изменение активности этих ферментов происходит в разной степени, то их соотношение изменяется, что позволяет полагать наличие дисбаланса в процессах переаминирования (важного этапа элиминации ксенобиотиков). Содержание билирубина и его фракции снижается на 35 %, что вместе с зафиксированным расширением междольковых пространств свидетельствует об усилении желчевыделения, что возможно носит компенсаторный характер при затрудненной элиминации ксенобиотиков.

Содержание мочевины в крови повышается в 3,07-3,13 раз, что также свидетельствует об ослаблении детоксикации. То же самое наблюдается и в отношении содержания креатинина, которое повышается в 2,66 и 1,60 раз соответственно. Повышается в 1,2 и 1,1 раза содержание общего белка. Поскольку связывание и транспортировка ксенобиотиков осуществляется белками крови, можно полагать, что наблюдаемое изменение его количеств обусловлено возросшей ксенобиотической нагрузкой.

Микроскопическое исследование почек подопытных крыс выявило следующее. В корковом веществе почек почечные тельца размещаются группами. Часть почечных телец уменьшается в размерах, капиллярные клубочки в них сморщены так, что структура капилляров не читается. Часть почечных телец содержит округлые капиллярные клубочки, эпителиоциты в них с набухшей цитоплазмой, между капиллярными петлями наблюдаются включения гомогенных эозинофильных масс. Наружная мембрана почечных телец плотная, целостная. Боуменово пространство щелевидное.

Извитые канальцы неодинакового

вида. Часть из них имеют целостную плотную наружную мембрану, выстилающие их эпителиоциты имеют набухшую цитоплазму, однако просвет у них свободен. Часть извитых канальцев представляет собой тяж из эпителиоцитов и гомогенных эозинофильных масс, заключенных в неповрежденную наружную мембрану. В начале эксперимента часть канальцев не читается, а определяются участки, содержащие эозинофильные массы и скопление эпителиоцитов. В момент окончания эксперимента в мозговом веществе определяются участки, образованные волокнистой фиброзной тканью, очевидно, это исход наблюдаемых в начале эксперимента скоплений эпителиоцитов и эозинофильных масс. Интерстициальные прослойки уширены за счет наличия лимфоцитов.

В канальцах мозгового вещества наблюдается набухание цитоплазмы. Межканальцевые прослойки уширены за счет лимфоцитов.

Согласно данным гистофизиологических исследований активность СДГ в эпителии сохранившихся канальцев $6,0 \pm 0,23$ у. ед. опт. пл.; в эпителии измененных канальцев — $4,0 \pm 0,07$ у. ед. опт. пл. Активность ЛДГ в эпителии части канальцев — $6,0 - 7,0$ у. ед. опт. пл., в измененных канальцах — $4,0 \pm 0,09$ у. ед. Активность ГДГ в эпителии части канальцев — $6,0 \pm 0,18$ у. ед.; в части канальцев — $4,0 \pm 0,09$. Можно полагать, что как и в печени, в клетках почек активно используются альтернативные субстраты для обеспечения окислительно-восстановительных реакций, что создает дополнительную ксенобиотическую нагрузку и поддерживает деструктивные изменения в ткани почек, хотя высокая активность окислительно-восстановительных ферментов способствует развитию регенераторных реакций. Вышеописанные структурно-функциональные изменения почек сопровождались нарушениями их функции, прежде всего, отмечалось повышение суточного диуреза почти в 2

раза (на 82 %). При этом скорость клубочковой фильтрации снижалась на 34 %; также снижался процент канальцевой реабсорбции на 1 %. Последнее, очевидно, обуславливало увеличение суточного диуреза. Что касается выводящей функции почек, то полученные результаты выявили снижение содержания креатинина в моче на 36 %, содержание мочевины также снизилось на 5 %. Содержание хлорид-анионов наоборот повышалось на 45 %, что, очевидно, способствовало снижению pH мочи на 5 %. В целом изменения функции почек соответствует таковым при развитии почечно-печеночного синдрома [11].

Таким образом, результаты наших исследований показали, что гентамициновая интоксикация вызывает изменения структуры и функции в печени и почках. В печени имеют место проявления умеренной дистрофии, а изменения детоксикационной функции приводят к накоплению креатинина и мочевины в плазме крови. В почках отмечаются деструктивные процессы в клубочках и канальцах, что обуславливает снижение выделительной способности почек — снижалось содержание креатинина и мочевины в моче и повышалась ее pH. Кроме того изменяется фильтрационная функция — появляются скопления эозинофильных гомогенных включений в клубочках.

В целом можно говорить о развитии при гентамициновой интоксикации псевдогепато-ренального синдрома, поскольку поражение печени носит характер истощения вследствие повышенной ксенобиотической нагрузки, а не за счет наличия печеночной нозологии. Проведение гистoenзимологических исследований выявило сохранение активности окислительно-восстановительных ферментов. Поскольку высокая активность этих ферментов сохраняет энергообеспечение жизненных функций, можно полагать, что у подопытных животных сохранялся репаративный потенциал, позволяющий надеяться на обратимость

выявленных изменений.

Литература

1. Феоктистова О.Г. Безопасность жизнедеятельности (медико-биологические основы): Учебное пособие /О.Г. Феоктистова, Т. Г. Феоктистова, Е.В. Экзерцева. — Ростов н/Д: Феникс, 2006. — стр. 40-140.
2. World Health Organisation (2009). *Global health risks: Mortality and burden of disease attributable to selected major risks*. Geneva: World Health Organization. Available from: http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/global_health_risks/en/
3. Australian Institute of Health and Welfare (2015). *Risk factors to health*. Retrieved June 23, 2015, from <http://www.aihw.gov.au/risk-factors/>
4. Гладких А.М. Гигиеническая оценка риска для здоровья населения в связи с повышенной антропогенной нагрузкой среды обитания: Автореф. дис. канд. мед наук. М. — 1999. — 24 с.
5. Губернский Ю.Д., Новиков С.М., Калинина Н.В., Мацюк А.В. Оценка риска воздействия на здоровье населения химических веществ, загрязняющих воздух жилой среды. // Санитарный врач, 2004. №6 — С. 1620.
6. Парк В.Ф. Биохимия чужеродных соединений / В.Ф. Парк. — М.: Медицина, — 1973. — 288 с.
7. Губский Ю.И., Химические катастрофы и экология / Ю.И. Губский, В.Б.Долго-Сабуров, В.В. Храпак. — Киев: Здоровье, 1993. — 224 с
8. Ллойда З., Гроссау Р., Шиблер Т. Биохимия ферментов, лабораторные методы. — М., Мир, 1982, — 279 с.
9. Бабаханян, Р.В. Гистохимические изменения проксимальных и дистальных канальцев почек при отравлении дихлорэтаном / Р.В. Бабаханян, С.Ф. Скрижинский, О.Д. Ягмуров // Нефрология. — 1998. — Т. 2, № 2. — С. 85-87.
10. Кузьменкова, Л. В. Гистохимические изменения в почках при хроническом гломерулонефрите / Л.В. Кузьменкова // Врачебное дело. — 1973. — № 3. — С. 94-98.
11. Ротов К.А., Мещеряков А.А., Снатенков Е.А., Замарин А.А., Симакова Н.А., Перепёлкин А.И. Оценка острой токсичности липосомального гентамицина сульфата // Успехи современного естествознания. — 2003. — № 7. — С. 120-121

References

1. Feoktistova O.G. Bezopasnost' zhiznedeyatel'nosti (mediko-biologicheskiye osnovy): Uchebnoye posobiye /O.G. Feoktistova, T. G. Feoktistova, Ye.V. Ekzertseva. — Rostov n/D: Feniks, 2006. — str. 40-140.
2. World Health Organisation (2009). *Global health risks: Mortality and burden of disease attributable to selected major risks*. Geneva: World Health Organization. Available from: http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/global_health_risks/en/
3. Australian Institute of Health and Welfare (2015). *Risk factors to health*. Retrieved June 23, 2015, from <http://www.aihw.gov.au/risk-factors/>
4. Gladkikh A.M. Gigiyenicheskaya otsenka riska dlya zdorov'ya naseleniya v svyazi s povyshennoy antropotnkhnogennoy nagruzkooy sredy obitaniya: Avtoref. dis. kand. med nauk. M. — 1999. — 24 s.
5. Gubernskiy YU.D., Novikov S.M., Kalinina N.V., Matsyuk A.V. Otsenka riska vozdeystviya na zdorov'ye naseleniya khimicheskikh veshchestv, zagryaznyayushchikh vozdukh zhiloy sredy. // Sanitarnyy vrach, 2004. №6 — S. 1620.
6. Park V.F. Biokhimiya chuzherodnykh soyedineniy / V.F. Park. — M.: Meditsina, — 1973. — 288 s.
7. Gubskiy YU.I., Khimicheskiye katastrofy i ekologiya / YU.I. Gubskiy, V.B. Dolgo-Saburov, V.V. Khrapak. — Kiyev: Zdorov'ye, 1993. — 224 s
8. Lloyd Z., Grossau R., Shible T. Biokhimiya fermentov, laboratornyye metody. — M., Mir, 1982, — 279 s.
9. Babakhanyan, R.V. Gistokhimicheskiye izmeneniya proksimal'nykh i distal'nykh kanal'tsev pochek pri otravlenii dikhloreтаном / R.V. Babakhanyan, S.F. Skrizhinskiy, O.D. Yagmurov / Nefrologiya — 1998. — Т. 2, № 2. — С. 85-87.
10. Kuz'menkova, L. V. Gistokhimicheskiye izmeneniya v pochkakh pri khronicheskom glomerulonefrite / L.V. Kuz'menkova // Vrachebnoye delo. — 1973. — № 3. — С. 94-98.
11. Rotov K.A., Meshcheryakov A.A., Snatenkov Ye.A., Zamarin A.A., Simakova N.A., Perepolkin A.I. Otsenka ostroy toksichnosti liposomal'nogo gentamitsina sul'fata // Uspekhi sovremennogo yestestvoznaniya — 2003. — № 7. — С. 120-121

Впервые поступила в редакцию 07.09.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

1. К публикации принимаются научные статьи на русском, украинском и английском языках в соответствии с тематикой журнала.
2. Необходимым условием для публикации статьи является соответствие её требованиям и положениям Этической декларации, принятой издательством *Elsevier* (с Этической декларацией можно ознакомиться на сайте журнала <http://aptm.org.ua>).
3. Оформление статьи: код УДК, название, фамилия и инициалы авторов (инициалы располагаются после фамилии), организация, в которой была выполнена работа (необходимо указать адрес электронной почты или адрес для переписки), ключевые слова (на 3 языках). Реферат на английском, русском и украинском языках со структурой, соответствующей статье, после текста статьи в объёме, достаточном для понимания ключевых положений статьи (2000 символов) — **обязательно!**
4. Структура статьи: введение; объекты, контингенты, методы исследования; результаты и их обсуждение; выводы; список цитируемой литературы (в порядке упоминания). Заголовки структурных частей выносятся на отдельную строку, к левому краю, полужирным шрифтом.
5. Список цитируемой литературы должен быть оформлен в соответствии с требованиями ДСТУ 8302:2015 "БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила складання", все сокращения должны отвечать требованиям ДСТУ 3582:2013 "Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила". Кроме того, следует также прилагать список литературы, набранный латинским алфавитом на английском языке с подзаголовком "References".
При этом после ссылок на статьи на русском или украинском языке следует указывать "(in Russian)" либо "(in Ukrainian)". Пример оформления ссылок в этом случае:
Author AA, Author B.B., Author C.C. 2013, "Title of article", Title of Journal, Vol. 10, No 2, pp. 49-53.
Подробную инструкцию по оформлению списка литературы на латинице можно прочесть на сайте нашего журнала aptm.org.ua
6. Все статьи подлежат обязательному слепому рецензированию профильными специалистами.
7. Рукописи принимаются на рассмотрение редколлегии в электронном виде в формате документов Microsoft Word (*.doc, *.rtf) (на носителях либо по электронной почте — journal.aptm@gmail.com). Рисунки, фотографии, схемы, графики могут быть встроены в текст статьи либо прилагаться в виде отдельных файлов растровой или векторной графики. Убедительная просьба не формировать рисунки из отдельных фреймов и текстовых блоков. Графические объекты в растровом формате должны иметь разрешение, достаточное для передачи всех значимых деталей изображения. Иллюстрации должны иметь сквозную нумерацию и подписи. Таблицы и диаграммы желательно сохранять в формате Microsoft Excel.
8. Правила оформления текста общекультурного характера:
 - После знака препинания (но ни в коем случае не перед) ставится пробел. Это касается точки, запятой, двоеточия, многоточия, точки с запятой, вопросительного и восклицательного знака. Исключение — десятичная запятая в числе; она не отделяется пробелом.
 - Пробел ставится слева от открывающих кавычек и скобок и справа от закрывающих, но никак не наоборот.
 - Целая часть в десятичных дробях отделяется от дробной запятой, а не точкой.
 - Абзацный отступ (красная строка) выставляется средствами форматирования абзаца текстового редактора (например, в программе Microsoft Word «Формат >> Абзац >> Первая строка» либо путём перемещения бегунка на верхней линейке). Не допускается выставлять абзацный отступ пробелами или при помощи знака табуляции.
 - Форматирование текста многократным повторением пробелов или табуляторов не допускается.
 - Следует различать дефис и тире. Тире длиннее дефиса и обрамляется с обеих сторон пробелами; дефис не имеет пробела ни справа, ни слева.
 - Знаки «±», «=», «<», «>» должны с двух сторон отделяться от текста пробелами.
 - Ссылки на литературные источники следует давать в квадратных скобках (не в круглых и не в косых).
 - Буквенные константы и переменные, латинские термины и названия организмов следует давать курсивом, например: $t = 2,3$ (но не $t=2.3$); «Исследования *in vitro* показали...»; «из аэробного компонента факультативной нормальной кишечной флоры наибольшее значение имеют *Escherichia coli* и *Enterococcus faecium*».
 - Наконец, необходимо соблюдать правила грамматики и пунктуации.
9. Данные в таблицах, тексте и иллюстрациях не должны дублировать друг друга (а тем более друг другу противоречить).
10. Редакция оставляет за собой право отклонить статью, если её содержание или оформление не соответствуют требованиям для авторов или тематике журнала.